

ERP et IA : Comment optimiser la SCM ?

ERP and IA : How to optimize SCM ?

AMZIL Aimad

Enseignant Chercheur

Laboratoire Stratégie et Innovation Managériales

Ecole HEEC Marrakech, Maroc

aimad.amzil@eheec.ac.ma

RESUME

Nous cherchons à travers ce papier à examiner l'impact de l'intelligence artificielle (IA) et des applications ERP (Enterprise Resource Planning) supportant la gestion de la chaîne logistique ou SCM (Supply Chain Management) chez les industries.

L'optimisation de la SCM grâce à l'IA et à l'ERP est une énergie qui stimule la productivité, la compétitivité et l'agilité. L'ERP permet de centraliser un partage et un échange des données entre toutes les composantes de la chaîne logistique (CL) autour d'une seule et unique base de données. Selon les éditeurs des solutions de gestion, Cette caractéristique appuyée par l'IA améliore la prise de décision et principalement la place sur le marché. A travers une intégration entre les outils IA et les ERP, l'objectif de l'optimisation de la SCM détermine une voie éclairée pour améliorer les calculs de la gestion des stocks, les valeurs exacts du besoin en production, les commandes prévisionnelles d'achat et de vente, la disponibilité des ressources humaines et matérielles.

Mots-clés : IA; ERP; Intégration technologique; SCM; Productivité

ABSTRACT

Through this paper, we seek to examine the impact of artificial intelligence (AI) and ERP applications supporting supply chain management (SCM) in industries.

Optimizing SCM through AI and ERP is an energy that stimulates productivity, competitiveness and agility. ERP allows centralizing data sharing and exchange between all components of the supply chain around a single database. This feature supported by AI improves decision-making and mainly market positioning.

Through an integration between AI tools and ERPs, the objective of SCM optimization determines an enlightened path to improve inventory management calculations, exact values of production needs, forecast purchase and sales orders, availability of human and material resources.

Key-words : AI; ERP; Technology integration; SCM; Productivity

1. INTRODUCTION

La productivité industrielle demeure une pierre angulaire de la compétitivité et de la croissance économique (Qazi, 2024 ; Mrad, 2017). Elle englobe l'optimisation de la transformation des matières premières en produits finis en s'appuyant sur des processus supportés par des systèmes sophistiqués de la SCM.

La SCM se concentre sur les flux informationnels, financiers et physiques, à partir du fournisseur jusqu'au client (Patra et al., 2024 ; Villemeur, 2023). D'un autre côté, les systèmes ERP assurent tous les processus de gestion et intègrent les maillons de la SCM notamment la vente, la distribution, la production, les ressources humaines, les achats et les immobilisations (Amzil et Lazaar, 2021). Ces systèmes constituent l'épine dorsale des opérations des industries modernes, facilitant une meilleure prise de décision, une plus grande efficacité opérationnelle et une productivité accrue.

Malgré le rôle essentiel des systèmes ERP dans les industries modernes, plusieurs défis entravent leur plein potentiel d'amélioration de la productivité (Patel et al., 2024). Il s'agit notamment de la complexité des SCM mondiales, de la nature dynamique des demandes du marché et de l'intégration des systèmes et des technologies (Harland, 2024).

De plus, les systèmes ERP traditionnels manquent souvent de flexibilité et d'adaptabilité nécessaires pour répondre aux changements et aux perturbations en temps réel de la SCM. Ceci entraîne des coûts accrus, des inefficacités et des réponses tardives aux demandes du marché (Weisze et al., 2024). Pour autant, l'intégration des systèmes ERP présente également des défis importants, notamment la cohérence des données, l'interopérabilité et le besoin de capacités d'analyse des données et de prise de décision en temps réel.

Cet article vise à explorer et critiquer l'intégration de l'IA et de l'ERP pour améliorer considérablement la productivité et relever ces défis. L'optimisation de la SCM promet d'ouvrir une nouvelle ère de performance dans les opérations de production. En tirant parti des technologies, les industriels peuvent obtenir une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur leurs CL, améliorer la prévision de la demande, rationaliser les opérations et prendre des décisions plus éclairées (Wang et al., 2024). Cette revue de littérature couvrira un large éventail d'innovations pilotées par l'IA dans l'intégration des systèmes ERP, en se concentrant sur les fonctions clés de la CL. Elle explorera les dernières avancées des technologies d'IA et leurs applications dans l'optimisation des opérations de la CL et l'intégration des systèmes ERP. Aussi, l'examen examinera les meilleures pratiques et les défis dans l'implémentation de solutions IA en s'appuyant sur des résultats de recherche des travaux antérieures.

L'intégration de l'IA dans les systèmes SCM et ERP est très prometteuse pour transformer la productivité industrielle. En permettant une prévision plus précise de la demande, en optimisant les niveaux de stock, en améliorant la visibilité de la CL et en facilitant l'intégration transparente de divers processus commerciaux, les solutions basées sur l'IA peuvent aider les industriels à réduire les chutes, à diminuer les coûts et à réagir plus rapidement aux changements du marché (Javaid et al., 2024 ; Xiang, 2020).

Par ailleurs, cette analyse présentera des informations précieuses sur l'état de l'art en matière d'optimisation de la SCM et d'intégration des systèmes ERP pilotés par l'IA, en soulignant les avantages potentiels, les défis et les orientations futures de ce domaine en évolution rapide (Amzil et Lamrani, 2024). Grâce à un examen complet des tendances et des développements actuels, cet article cherche à contribuer au discours en cours sur l'amélioration de la productivité industrielle grâce à l'innovation technologique, en offrant une feuille de route aux chercheurs et aux praticiens.

Il s'agit de définir quelles sont les avantages et les défis de l'intégration de l'IA et les ERP supportant les maillons de la SCM ?

Pour répondre, à partir d'une revue théorique sur plusieurs recherches, nous allons évoquer le cadre théorique de cet article autour de la SCM et des ERP. Ensuite, nous débâterons les attentes et les contraintes de l'intégration des outils IA et des ERP au cœur de la SCM.

2. CADRE THEORIQUE

2.1. Gestion de la chaîne logistique

La SCM est une approche globale de gestion du flux de marchandises, d'informations et de finances, de l'approvisionnement en matières premières à la livraison des produits finis au consommateur final (Argus, 2015 ; Habib, 2011). Elle englobe divers processus enveloppés par les systèmes d'information nécessaires à la coordination.

Le rôle de la SCM pour une organisation fait une différence en termes de pratiques spécifiques de ses fonctions qui conduisent à une meilleure performance. Le lien général entre la pratique et la performance peut être inexact sans prendre en compte le contexte spécifique de l'organisation concernée (Ibrahim et Hamid, 2014).

A leur tour, Tracey et al (2005) ont expliqué le double objectif de la SCM. Il s'agit d'améliorer la performance des organisations ainsi que la performance des fonctions. De plus, les auteurs ont indiqué que le prix, la qualité et le délai de mise sur le marché sont des indicateurs plus forts de l'avantage concurrentiel que la fiabilité de la livraison et l'innovation des produits.

2.2. Les systèmes ERP

Les ERP sont des applications de gestion intégrées, du même éditeur, autour d'une seule et unique base de données, qui combinent les processus et les fonctions de l'organisation. En centralisant les données et en automatisant les processus commerciaux, les systèmes ERP améliorent la précision des données, facilitent une meilleure prise de décision et renforcent l'efficacité opérationnelle. Les systèmes ERP contribuent à rationaliser la planification de la production, à gérer les activités de la CL et à améliorer la collaboration entre les services des opérations de production. Ils permettent une visibilité en temps réel sur les opérations essentielles pour optimiser la productivité et répondre aux problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent (Weerasekara et al., 2023 ; Ducray, 2015).

2.3. AI au coeur de la SCM et de l'ERP

Les technologies ont le potentiel de transformer considérablement les SCM et les ERP. L'IA peut analyser de grands ensembles de données pour identifier des modèles, prédire des tendances et fournir des informations que les opérateurs humains pourraient manquer (Amzil et Lamrani, 2024). Dans le domaine de la SCM, les applications de l'IA comprennent la prévision de la demande, l'optimisation des stocks et la planification logistique, permettant une gestion plus précise et plus efficace des activités (Kin et al, 2021).

L'IA peut automatiser les tâches de routine, améliorer l'analyse des données et améliorer les processus de prise de décision au sein des systèmes ERP (Couzineau-Zegwaard, 2020). Les statistiques produites par l'IA peuvent prévoir les besoins de production, optimiser l'allocation des ressources et prédire les besoins de maintenance, augmentant ainsi l'efficacité opérationnelle et réduisant les temps d'arrêt (Atadoga et al., 2024; Nzeako et al., 2024).

L'intégration de l'IA dans les systèmes ERP présente plusieurs défis et obstacles. Les défis techniques incluent la complexité de l'intégration des technologies d'IA à l'infrastructure informatique existante, les

problèmes de qualité des données et le besoin de compétences spécialisées pour développer, mettre en œuvre et gérer les applications d'IA.

Les défis organisationnels impliquent d'aligner les initiatives d'IA sur les objectifs commerciaux, de gérer le changement et de garantir l'adhésion des parties prenantes (Nzeako et al, 2024). En outre, il existe des défis importants en matière de données, notamment la garantie de la confidentialité des données, de la sécurité et de la conformité aux exigences réglementaires. Surmonter ces défis nécessite une approche stratégique de l'intégration technologique, un investissement dans le développement des compétences et une concentration sur les pratiques de gestion des données (Bellaaj, 2014 ; Jabraoui et Rais, 2024).

L'intégration des technologies d'IA dans les systèmes SCM et ERP représente un bond en avant significatif dans l'amélioration de la productivité industrielle. En relevant les défis associés à cette intégration, les industrielles peuvent exploiter tout le potentiel de l'IA pour rationaliser les opérations, réduire les coûts et mieux répondre aux demandes des clients.

Le cadre théorique décrit ici fournit une base pour comprendre le rôle essentiel de la SCM et de l'ERP dans les entreprises industrielles et l'impact transformateur des technologies d'IA sur ces systèmes.

2.4. Optimisation de la SCM pilotée par l'IA

L'application de l'intelligence artificielle dans la SCM englobe un large éventail de techniques conçues pour améliorer la performance des opérations. Plusieurs chercheurs ont précisé les techniques principales de l'IA qui comprennent (Jackson et al., 2024 ; Richey et al., 2024 ; Merhi et Harfouche, 2024 ; Bharadiya et al., 2023) :

- Machine Learning (ML) : les algorithmes de ML analysent les données historiques pour prédire les tendances futures, permettant ainsi de mieux prévoir la demande, de mieux gérer les stocks et d'identifier les risques de la CL (Singh, 2023).
- Analyse prédictive : cette technique utilise des données, des algorithmes statistiques et l'apprentissage automatique pour identifier la probabilité de résultats futurs en fonction des données historiques (Al Khaldi et al., 2023). Elle est particulièrement utile pour prévoir la demande et améliorer la résilience de la CL.
- Traitement du langage naturel (NLP) : le NLP permet aux ordinateurs de comprendre et d'interpréter le langage humain, facilitant ainsi le service client automatisé et l'amélioration de la communication au sein de la CL (Ciampi, 2021).
- Automatisation des processus robotisés (RPA) : la RPA utilise des robots ou des travailleurs IA pour automatiser les tâches routinières et répétitives, telles que le traitement des commandes et la saisie de données, augmentant ainsi l'efficacité et réduisant les erreurs (Tsipoulanis, 2021).
- Internet des objets (IoT) : les appareils IoT collectent et échangent des données en temps réel, offrant une visibilité inégalée sur l'ensemble de la CL. Ces données peuvent surveiller les niveaux de stock, suivre les expéditions et optimiser la logistique (Hao et al., 2022).

2.5. Avantages de l'optimisation SCM pilotée par l'IA

L'optimisation de la SCM pilotée par l'IA offre de nombreux avantages qui améliorent considérablement l'efficacité, la précision et la prise de décision de la CL (Krishna et al., 2023 ; Richey et al., 2023 ; Kim et al., 2021) :

- Prévisions de la demande améliorées : les algorithmes de l'IA peuvent analyser de vastes quantités de données pour prédire la demande avec plus de précision, aidant ainsi les entreprises à aligner leurs calendriers de production et leurs niveaux de stock sur les besoins du marché (Sibaud et Patissier, 2023).
- Gestion améliorée des stocks : l'IA fournit des informations sur les niveaux de stock optimaux, réduisant ainsi le risque de surstockage ou de rupture de stock et garantissant que les stocks sont alignés sur la demande (Mouadili, 2023).

- Logistique optimisée : l'IA peut optimiser la planification des itinéraires de livraison, en tenant compte de facteurs tels que les conditions de circulation, la météo et la consommation de carburant, réduisant ainsi les délais et les coûts de livraison (Sibaud et Patissier, 2023).
- Performance accrue : en automatisant les tâches de routine, l'IA permet aux employés de se concentrer sur des activités plus stratégiques, améliorant ainsi la productivité globale (Kim et al., 2021).
- Meilleure prise de décision : grâce aux données en temps réel et aux analyses prédictives, les décideurs peuvent anticiper les problèmes et prendre rapidement des décisions éclairées, augmentant ainsi l'agilité de la CL (Hadjitchoneva, 2020).

Les études et les développements récents dans le domaine de l'optimisation de la CL pilotée par l'IA soulignent son impact et son potentiel croissants. La recherche a montré des améliorations significatives de la précision des prévisions de la demande grâce à des modèles ML avancés capables de gérer des modèles complexes et non linéaires dans les données.

Des études ont documenté la mise en œuvre réussie de la RPA dans les CL, ce qui a permis d'accélérer les délais de traitement, de réduire les erreurs et de réduire les coûts opérationnels. Les récents développements de la technologie IoT ont permis le suivi en temps réel des marchandises, les recherches indiquant des améliorations substantielles de la précision des stocks et de l'efficacité logistique.

Les recherches émergentes se concentrent sur la manière dont l'IA peut optimiser la durabilité de la CL en améliorant l'efficacité des ressources et en réduisant les déchets (Zhu et al., 2021, Sharma et al., 2020 ; Jahani et al., 2023).

L'état actuel des recherches souligne le potentiel de l'IA pour révolutionner les opérations de la CL, en les rendant plus adaptables aux conditions changeantes du marché et aux besoins des clients (Bian et Priyadarshi, 2024 ; Bentilla, 2024 ; Onyiriuka et al., 2023). À mesure que ces technologies continuent d'évoluer, leur adoption dans la SCM devrait augmenter, offrant de nouvelles opportunités d'innovation et d'avantage concurrentiel.

3. INTEGRATION DE L'IA AUX SYSTEMES ERP

3.1. Défis liés à l'intégration de l'IA aux systèmes ERP

L'intégration de l'IA aux systèmes ERP présente un ensemble de défis uniques qui couvrent les domaines techniques, organisationnels et liés aux données (Amzil et Lamrani, 2024 ; Mandava, 2024 ; Jawad et Balazs, 2024) :

- Défis techniques : il s'agit notamment de la complexité de l'intégration des outils d'IA aux systèmes ERP existants, du besoin de ressources informatiques substantielles et de la garantie de la compatibilité des modèles d'IA avec l'architecture fonctionnelle de l'ERP.
- Défis organisationnels : La résistance organisationnelle au changement peut entraver le processus d'intégration. Les employés peuvent être sceptiques à l'égard des technologies d'IA ou craindre un déplacement de leur emploi en raison de l'automatisation. De plus, il peut y avoir un manque de personnel qualifié pour gérer et entretenir efficacement les systèmes d'IA.
- Défis liés aux données : les systèmes d'IA nécessitent de grands volumes de données de haute qualité pour fonctionner de manière optimale. Garantir l'exactitude, la cohérence et la propreté des données peut constituer un obstacle important. De plus, l'intégration de l'IA implique de gérer les problèmes de confidentialité des données, de sécurité et de conformité aux réglementations.

3.2. Stratégies d'intégration

L'intégration réussie de l'IA dans les systèmes ERP nécessite une approche stratégique qui réponde aux défis susmentionnés :

- Projets pilotes : commencer par des projets pilotes à petite échelle peut aider les organisations à tester les intégrations de l'IA avec un risque minimal. Cette approche permet d'évaluer la faisabilité technique, la préparation organisationnelle et le retour sur investissement potentiel avant un déploiement à grande échelle.
- Gestion des compétences et du changement : la mise en œuvre de programmes de formation pour améliorer les compétences des employés en matière d'intégration de l'IA et de l'ERP est essentielle. Il est tout aussi important de mettre en place des pratiques de gestion du changement pour répondre aux craintes et à la résistance, en soulignant la valeur de l'IA pour les rôles des employés et l'organisation.
- Gouvernance des données : l'établissement de pratiques solides de gouvernance des données garantit que les données alimentant les systèmes d'IA sont exactes, cohérentes et propres. Cela implique la mise en place de protocoles de gestion des données, des audits de données réguliers et la garantie du respect des réglementations sur la protection des données.
- Collaboration avec les intégrateurs des solutions IA et des ERP : une collaboration étroite avec les intégrateurs peut donner accès à une expertise spécialisée, aider à relever les défis techniques et garantir que les solutions d'IA sont compatibles avec les systèmes ERP existants.

3.3. Des cas d'intégration IA-ERP

Plusieurs applications d'IA au sein des systèmes ERP illustrent le potentiel de cette intégration pour transformer les opérations commerciales (Atadoga et al., 2024 ; Nyathani et al., 2023 ; Godbole et Josyula, 2024) :

- Automatisation intelligente des processus (IPA) : les outils d'automatisation pilotés par l'IA peuvent rationaliser les tâches répétitives telles que la saisie de données, le traitement des factures et la gestion des commandes, réduisant ainsi considérablement les efforts manuels et les taux d'erreur.
- Maintenance prédictive : l'IA peut analyser les données des machines et des équipements pour prédire les pannes avant qu'elles ne surviennent, en planifiant la maintenance uniquement lorsque cela est nécessaire. Cela réduit les temps d'arrêt et prolonge la durée de vie des actifs.
- Prévisions avancées de la demande : les algorithmes d'IA peuvent traiter de vastes quantités de données de vente, de tendances du marché et de facteurs externes (comme les indicateurs météorologiques ou économiques) pour prévoir la demande avec plus de précision. Cela permet une meilleure gestion des stocks, une meilleure planification de la production et une meilleure allocation des ressources.
- Chatbots de service client : les chatbots alimentés par l'IA intégrés aux systèmes ERP peuvent gérer les demandes des clients, les commandes et les tickets d'assistance, améliorant ainsi les délais de réponse et la satisfaction des clients.

L'intégration de l'IA aux systèmes ERP offre des opportunités importantes pour améliorer l'analyse des données, automatiser les processus et améliorer l'efficacité opérationnelle globale (Ghasemi et al., 2023 ; Channa et al., 2021). Bien que des défis existent, les approches stratégiques démontrent la faisabilité et les avantages de cette intégration. À mesure que les technologies d'IA continuent d'évoluer, leur rôle dans les systèmes ERP est sur le point de devenir de plus en plus central, favorisant des innovations qui peuvent transformer les opérations commerciales.

4. CONCLUSION

Cette étude a exploré le potentiel de transformation de l'intelligence artificielle dans l'optimisation de la SCM et l'intégration des systèmes ERP pour améliorer la productivité industrielle. Les principales conclusions comprennent l'identification de diverses techniques d'IA telles que l'apprentissage automatique, l'analyse prédictive et l'automatisation des processus robotisés qui peuvent améliorer considérablement la prévision de la demande, la gestion des stocks et la logistique au sein de la SCM. Dans le domaine de l'ERP, l'intégration de l'IA promet de rationaliser les processus, d'automatiser les tâches répétitives et d'améliorer la prise de décision grâce à une analyse avancée des données. Malgré les défis associés à l'intégration de l'IA

dans les systèmes ERP, notamment les obstacles techniques, organisationnels et liés aux données, les approches stratégiques et les exemples de réussite soulignent la faisabilité et les avantages de telles intégrations.

L'optimisation de la SCM basée sur l'IA peut conduire à des prévisions de la demande plus précises, à une réduction des coûts d'inventaire et à une amélioration de l'agilité de la CL. Parallèlement, les systèmes ERP améliorés par l'IA peuvent automatiser et affiner les processus commerciaux, ce qui entraîne des gains d'efficacité significatifs. Ces avancées permettent aux industriels de réagir plus rapidement aux changements du marché, de réduire les déchets et d'améliorer la compétitivité globale. L'intégration stratégique de l'IA rationalise les opérations et favorise l'innovation, ouvrant la voie à de nouveaux modèles commerciaux et à de nouvelles opportunités.

Cette étude reconnaît plusieurs limites. La portée des applications de l'IA et leur impact sur les systèmes ERP est vaste et évolue rapidement, ce qui rend difficile de saisir de manière exhaustive toutes les avancées récentes et leurs implications. En outre, l'étude se concentre sur les aspects positifs de l'intégration de l'IA, en mettant moins l'accent sur les risques potentiels et les considérations éthiques liés au déplacement des emplois, à la confidentialité des données et à la sécurité.

Orientations futures de la recherche

Plusieurs domaines méritent d'être approfondis pour tirer pleinement parti de l'IA dans les systèmes ERP et la SCM :

- Les études futures devraient explorer les implications éthiques, sociales et liées à l'emploi de l'intégration de l'IA, en développant des cadres pour atténuer les impacts négatifs tout en maximisant les avantages.
- Les recherches devraient aborder les défis techniques de l'interopérabilité entre les technologies d'IA et les systèmes ERP existants, y compris le développement de normes industrielles et de meilleures pratiques.
- Étudier comment l'IA peut améliorer la durabilité des CL et des processus industriels représente une voie de recherche vitale, en harmonie avec les efforts mondiaux pour atteindre la durabilité environnementale et sociale.
- L'exploration continue des technologies d'IA émergentes et de leurs applications dans les systèmes SCM et ERP est essentielle. Cela inclut l'impact potentiel de l'informatique quantique sur le traitement des données et la prise de décision et l'intégration de la blockchain pour une transparence et une sécurité accrue.

En abordant les limites actuelles et en se concentrant sur les orientations de recherche futures, il existe un potentiel important pour révolutionner davantage les systèmes ERP, favorisant ainsi l'efficacité, l'innovation et la durabilité dans le secteur industriel.

BIBLIOGRAPHIE

Al Khaldy, M. Al-Obaydi, B. et Al Shari, A. (2023), «The impact of predictive analytics and AI on digital marketing strategy and roi», In Conference on Sustainability and Cutting-Edge Business Technologies (367-379), Cham.

Amzil, A. et Lamrani, Y. (2024), «At the heart of ERP, useful artificial intelligence», international journal of applied management and economics, 2(10), 001-022.

Amzil, A. et Lazaar, S. (2021), « Proposition d'un cadre pour la gestion des facteurs clés de succès dans les projets d'innovation organisationnelle chez les PME: Cas des ERP », International journal of accounting, finance, Auditing, management and economics "IJAFAME", 2(3).

Atadoga, A. Osasona, F. Amoo, O. Farayola, O. Ayinla, B. et Abrahams, T. (2024), «The role of IT in enhancing supply chain resilience: a global review», International Journal of Management & Entrepreneurship Research, 6(2), 336-351.

Atadoga, A. Umoga, U. Lottu, O. et Sodiya, E. (2024), «Evaluating the impact of cloud computing on accounting firms: A review of efficiency, scalability, and data security», Global Journal of Engineering and Technology Advances, 18(2), 65-74.

Bharadiya, J. Thomas, R. et Ahmed, F. (2023), «Rise of Artificial Intelligence in Business and Industry», Journal of Engineering Research and Reports, 25(3), 85-103.

Bellaaj, M. (2014), « Gestion de la relation client et internet: Les impératifs stratégiques pour la mise en place d'un projet e-GRC par les PME», Revue française de gestion, 1, 119-137.

Bentilla, S. (2024), « L'impact de CHATGPT sur le marché de l'emploi », Journal of Private Law, 2(1), 37-50.

Bian, K. et Priyadarshi R., (2024), «Machine learning optimization techniques: a Survey, classification, challenges, and Future Research Issues», Archives of Computational Methods in Engineering, 1-25.

Channa, N. Hussain, T. Casali, G. Dakhan, S. et Aisha, R. (2021), «Promoting environmental performance through corporate social responsibility in controversial industry sectors», Environmental Science and Pollution Research, 8(18), 23273-23286.

Ciampi, C. (2021), « Des Mass Data aux Big Data, changements ou «déjà-vu» pour le contrôle de gestion», ACCRA, 11(2), 29-58.

Couzineau-Zegwaard, E. (2020), « L'impact de la digitalisation sur l'écosystème d'affaires de la supply chain, le cas des control towers », la revue des sciences de gestion, 1(301-302), 85-97.

Ducray, L. (2015), « Retour d'expérience d'implantation de quatre outils de rationalisation productive (ERP) sous l'éclairage de la théorie de la régulation sociale », Revue interdisciplinaire management, homme & entreprise, 4(16), 94-113.

Ghasemi, P. Goodarziyan, F. Gunasekaran, A. et Abraham, A. (2023), «A bi-level mathematical model for logistic management considering the evolutionary game with environmental feedbacks», The international journal of logistics management, 34(4), 1077-1100.

Godbole, M. et Josyula, H. (2024), «Navigating the Future: A Comprehensive Analysis of AI, ML, ERP, and Oracle Integration in Financial Digital Transformation», International Journal of Computer Engineering and Technology, 15.

Habib, M. (2011), «Supply chain management (SCM): theory and evolution», Supply chain management-applications and simulations, 10.

Hadjitchoneva J., (2020), «L'intelligence artificielle au service de la prise de décisions plus efficace», Pour une recherche économique efficace, 149.

Hao, Y. Ounnar, F. Pujo, P. et Paché, G. (2022), «La sélection de prestataires de services logistiques à l'ère de l'internet physique et de l'internet des objets», Marché et organisations, 3, 81-102.

-
- Harland, C. (2024), «Interconnectedness, complexity and dynamics in supply», Dans: Supply chain management, Research for development.
- Ibrahim, S. et Hamid, A. (2014), «Supply chain management practices and supply chain performance effectiveness», International Journal of Science and Research, 3(8), 187-195.
- Jabraoui, S. et Rais, J. (2024), « Modèle d'Alignement Stratégique des Systèmes d'Information dans un contexte de fusion », Revue Française d'Economie et de Gestion, 5(3).
- Jackson, I. Ivanov, D. Dolgui, A. et Namdar, J. (2024), «Generative artificial intelligence in supply chain and operations management: a capability-based framework for analysis and implementation», International Journal of Production Research, 1-26.
- Jahani, H. Jain, R. et Ivanov, D. (2023), «Data science and big data analytics: A systematic review of methodologies used in the supply chain and logistics research», Annals of Operations Research, 1-58.
- Javaid, M. Haleem, A. Singh, R. et Sinha, A. (2024), «Digital economy to improve the culture of industry 4.0: A study on features, implementation and challenges», Green technologies and sustainability, 100083.
- Jawad, Z. et Balázs, V. (2024), «Machine learning-driven optimization of enterprise resource planning (ERP) systems: a comprehensive review», Beni-Suef University Journal of Basic and Applied Sciences, 13(1), 4.
- Kim, S. Lee, H. et Lim, S. (2021), «The effects of green SCM implementation on business performance in SMEs: a longitudinal study in electronics industry», Sustainability, 13(21), 11874.
- Kin, V., Rollet, A., Senkel, M., et Jan F., (2021), «Génération et sélection d'idées dans le processus d'innovation : cas de la méthodologie Delphi dans la logistique 4.0», Innovations, 3(66), 109-138.
- Krishna, S. Dutt, A. Sharma, S. Singh, S. Al-Hilali, A. et Alazzam, M. (2023), «A Comparative Study of Statistical Approaches for Data Classification in SCM», In 2023 3rd International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE), 753-757.
- Mandava, H. (2024), «The use of contemporary Enterprise Resource Planning (ERP) technologies for digital transformation», Journal of Artificial Intelligence and Big Data, 31-35.
- Merhi, M. et Harfouch, A. (2024), «Enablers of artificial intelligence adoption and implementation in production systems», International journal of production research, 62(15), 5457-5471.
- Mouadili, M. (2023), « Les apports des systèmes d'information au contrôle de gestion : une étude de cas », public & nonprofit management review, 6(2).
- Mrad, F., (2017), «The effects of intellectual property rights protection in the technology transfer context on economic growth: the case of developing countries», Journal of Innovation Economics, 23-33.
- Nyathani, R. Allam, K. et Engineer, B. (2023), «Synergizing AI, Cloud Computing, and Big Data for Enhanced Enterprise Resource Planning (ERP) Systems», Joseph, Sb, Samon Daniel, and GO Godwin." The Evolving Relationship Between Computers and Society, Impacts, Challenges, and Opportunities.
- Nzeako, G. Akinsanya, M. Popoola, O. Chukwurah, E. et Okeke, C. (2024), «The role of AI-Driven predictive analytics in optimizing IT industry supply chains», International Journal of Management & Entrepreneurship Research, vol. 6, n° 5, p. 1489-1497.
- Patel, D. Sahu, C. et Rai, R. (2024), «Security in modern manufacturing systems: integrating blockchain in artificial intelligence-assisted manufacturing», International journal of production research, vol. 62, n° 3, p. 1041-1071.
- Patra, S. Wankhede, V. et Agrawal, R. (2024), «Circular economy practices in supply chain finance: a state-of-the-art review», Benchmarking: an international journal, (31)7, 2197-2216.

Qazi, A. (2024), «Exploring the impact of global competitiveness pillars on sustainable development», *Environmental Impact Assessment Review*, 105.

Richey, J. Chowdhury S., Davis-Sramek B., Giannaki M., et Dwivedi Y., (2023), «Artificial intelligence in logistics and supply chain management: A primer and roadmap for research», *Journal of Business Logistics*, 44(4), 532-549.

Sharma, R. Kamble, S. Gunasekaran, A. Kumar, V. et Kumar, A. (2020), «A systematic literature review on machine learning applications for sustainable agriculture supply chain performance», *Computers & Operations Research*, 119.

Sibaud C., et Patissier C., (2023), « Chapitre III. Réduire ses coûts et gagner du temps grâce à l'IA », *Hors collection*, 85-107.

Singh, P. (2023), «Digital transformation in supply chain management: Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) as Catalysts for Value Creation», *International Journal of Supply Chain Management*, 12(6), 57-63.

Tracey, M. Lim, J. et Vonderembse, M. (2005), «The impact of supply-chain management capabilities on business performance», *Supply Chain Management: An International Journal*, 10(3), 179-191.

Tsipoulanidis, A. (2021), «How can Lean Sourcing Processes and Robotic Process Automation (RPA) as a new digital technology in SCM support the objectives of Marketing to fulfil customer demands efficiently? », In *9TH International Conference on Contemporary Marketing Issues*.

Villemeur, A. (2023), «Growth as a Chain Reaction: its Production Function, the Three Growth Regimes and the Advanced Economies», *Revue d'économie politique*, 5(5), 653-691.

Wang, J. Luo, L. et Wang, J. (2024), «Logistics Supply Chain Management and Control Based on Mobile Communication Technology», *IEEJ transactions on electrical and electronic Engineering*.

Weerasekara, U. et Gooneratne, T. (2023), «Enterprise resource planning (ERP) system implementation in a manufacturing firm: Rationales, benefits, challenges and management accounting ramifications», *Accounting and management information systems*, 22(1), 86-110.

Weisz, E. Herold, D. Ostern, N. Payne, R. et Kummer, S. (2024), «Artificial intelligence (AI) for supply chain collaboration: implications on information sharing and trust», *Online information review*.

Xiang, L. (2020), «Reducing channel costs by investing in smart supply chain technologies», *transportation research Part E: Logistics and transportation review*, vol. 137.

Zhu, X. Ninh, A. Zhao, H. et Liu, Z. (2021), «Demand forecasting with supply-chain information and machine learning: Evidence in the pharmaceutical industry», *Production and Operations Management*, 30(9), 3231-3252.